

УДК 37.01:51

Рой Ольга

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри математики Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Простакова Юлія

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0009-0003-7459-4059>

ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Анотація. У статті розглянуто зростання тенденції серед вчителів використання Інтернет-ресурсів на уроках, з метою зацікавлення учнів на уроках та урізноманітнення навчальних завдань. Проаналізовано дидактичні можливості деяких онлайн-платформ, зокрема: Learning Apps; Kahoot; WordWall; Canva, що є актуальними на різних етапах уроку (актуалізації, засвоєнні нових знань, їх закріпленні та підведенні підсумків). В статті детально описано потенціал вказаних платформ та способи їх використання. Наведені онлайн-ресурси надають можливість педагогам створювати нові унікальні завдання, які стануть у нагоді в кожному класі, при вивченні нових тем або при узагальненні та систематизації вивченого. У в статті зроблено висновок про високу ефективність та продуктивність освітнього процесу із застосуванням електронного освітнього ресурсу.

Ключові слова: онлайн-платформа; онлайн-редактор; пізнавальна діяльність; Learning Apps; Kahoot; WordWall; Canva.

Постановка проблеми. Ще з часів коронавірусної пандемії освітній процес поступово почав переходити на дистанційний режим, а з початком повномасштабної війни в Україні шкільне навчання перейшло переважно в режим онлайн з міркувань безпеки учнів та вчителів. Таке вимушене онлайн навчання сприяло вдосконаленню та покращенню методик для дистанційного проведення занять. На допомогу вчителям прийшли дидактичні онлайн-ресурси. Але разом з

цим перед вчителями постало і нове завдання – як серед великої кількості представлених ресурсів обрати максимально зручні та корисні.

На сьогодні існує величезна кількість цифрових освітніх платформ та різноманітного цифрового освітнього контенту, що дає можливість педагогам створювати нові завдання і використовувати вже наявні, що значно полегшує роботу та сприяє економії часу.

Електронні ресурси можуть бути використані вчителем на різних етапах уроку та виконувати різні задачі, наприклад, актуалізація опорних знань – вікторина-опитування; отримання нових знань – унаочнення елементів, демонстрація, іншими словами «візуалізатор інформації»; закріплення нових знань – вікторина, або виконання завдань, заповнювання таблиць; підведення підсумків – створення схем, таблиць з узагальненням вивченого матеріалу. Звичайно, це не повний перелік використання онлайн-ресурсів на уроках, все залежить від винахідливості та оригінальності вчителя. То ж багато вчителів вже знайомі з такими найпоширенішими платформами як YouTube (онлайн платформа, яка в навчальному процесі використовується для демонстрації дослідів або науково-популярних відео, або ж для публікації записів власних занять для учнів, які не мають можливості виходити в онлайн ефір за технічних причин); Google Форми (електронний ресурс, що використовується для проведення самостійних перевірочних, та контрольних робіт); «На урок» (платформа, на якій зручно проводити опитування на актуалізацію знань, або засвоєння нових знань). Але на цьому перелік дидактичних онлайн-ресурсів не закінчується. Метою даної статті є аналіз таких електронних ресурсів для проведення навчальних занять як Learning Apps, Kahoot, WordWall та Canva.

LearningApps [1] є додатком Web 2.0 для підтримки освітніх процесів у навчальних закладах різних типів зокрема на уроках математики для 1-11 класів. Конструктор інтерактивних вправ призначений для розробки, зберігання інтерактивних завдань з різних предметних дисциплін, за допомогою яких учні можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню їх

пізнавального інтересу. А вчитель, в свою чергу може перевірити та проаналізувати результати учнів одразу на уроці: що легко засвоюють учні, а на що слід звернути їх увагу ще раз [2].

Цей конструктор дозволяє створювати цікаві практичні вправи: розставити елементи в правильному порядку, вибрати правильну відповідь, згрупувати потрібні елементи, розгадувати кросворди, головоломки, заповнювати таблиці. Ресурс містить багато готових вправ, але вчитель також може створювати і власні унікальні завдання, які були б доречними в конкретному класі, при вивченні конкретної теми [3].

Наступним інтернет-ресурсом, який ми розглядаємо, є Kahoot [4]. Завдяки цьому ресурсу вчитель може проводити інтерактивні вікторини у класі, які зроблять фронтальне опитування класу цікавішим для учнів. З цим сервісом вчитель зможе опитати всіх учнів одночасно і, як у попередньому випадку, одразу дізнатися їх слабкі та сильні сторони.

Kahoot! – безкоштовний сервіс, розрахований на застосування у класі під час заняття, – вчитель демонструє запитання та варіанти відповідей на «головному» екрані (інтерактивна дошка, телевізор або при дистанційному навчанні – демонстрація екрану), а учні вказують свій вибір на своїх технічних пристроях (в більшості випадків – на телефоні, але це також може бути ПК або планшет). Запитання можуть містити текст, малюнки, відео-фрагменти. Темп виконання вікторини регулюється введенням часу для відповідей до кожного запитання. Такі вікторини можуть бути використані для будь-якого предмету, як природничо-математичного так і гуманітарного циклу.

Для участі в тестуванні учні лише відкривають сервіс та вводять PIN-код, який генерується на «головному» екрані. Цей код для кожного сеансу є різним. Для оцінювання учнів та їх мотивації до вибору правильної відповіді, школярі ідентифікуються – вводять свій Nickname. Варіанти відповідей подані у геометричних фігурах різного кольору, які бачить кожен учень на своєму пристрої для проходження опитування. Вибір фігури є вказівником відповіді, після чого кожному

учаснику подається індивідуальний результат (на результат впливає правильність варіанту відповіді, а також час на його вибір) [5].

Онлайн-сервіс WordWall – це багатофункціональний інструмент для створення інтерактивних дидактичних матеріалів, які можуть стати у нагоді як для онлайн, так і на офлайн уроках математики. Даний засіб дає можливість створювати як інтерактивні вправи, так і їх друковані версії у форматі pdf, що є великою перевагою в наш час, адже спрощує роботу вчителя за відсутності доступу до Інтернету [6].

При наявному доступі до інтернету, інтерактивні вправи відтворюються на будь-якому пристрої: на комп'ютері, планшеті, телефоні або інтерактивній дошці. За допомогою даного сервісу можна як створити власні дидактичні ігри, так і використовувати наявні. Wordwall, як і попередній розглянутий ресурс, можна персоніфікувати (в завданні учні вказують своє ім'я) і наприкінці виконання завдання, учитель та учні зможуть переглянути свої результати. Розглядуваний онлайн-сервіс не ідентичний до більш відомого LearningApps, і має свої особливості.

У цифровому застосунку можна створити різноманітні вправи для швидкого опитування, актуалізації опорних знань або проведення поточного контролю: «Вікторину»; «Відсутнє слово», де необхідно вставити необхідне слово в порожнє місце; «Сортування за групами» для розподілу слів за відповідними категоріями; «Кросворд», «Флеш картки», «Випадкове колесо». Після виконання завдання учень та учитель одразу бачать результати, що дає змогу одразу на занятті зробити аналіз помилок та вжити відповідних корегуючих заходів [7].

Наступний ресурс – Canva. Canva — це потужний інструмент дизайну, який вчитель може використовувати для створення презентацій, плакатів, схем, таблиць, посібників до уроку для унаочнення матеріалу, що є дуже важливим при вивченні геометричного матеріалу, функцій та елементів статистики. Canva добре інтегрована з Google Classroom, що робить її дуже корисним доповненням для закладів, які використовують цю платформу. У Canva легко зареєструватися, використовуючи електронну адресу, обліковий запис Google або Facebook. Презентації, створені у онлайн-

редакторі, дуже подобаються учням, адже виглядають сучасно та цікаво [8].

Для початку роботи користувач обирає необхідний шаблон і отримує білий віртуальний аркуш, параметри якого може налаштувати. Зліва розташовується бокова панель з добіркою унікальних дизайнів, елементів та текстових стилів. Їх можна обрати із запропонованих, за категоріями або скористатись пошуком. Елемент, який сподобався, перетягується на білий аркуш, редагується його розмір та розташування і, таким чином, створюється новий дизайн об'єкту.

Для того, щоб викладач та студенти працювали над одним проєктом у режимі реального часу, потрібно, щоб всі учасники були зареєстровані в системі Canva. Тоді організатор матиме змогу відкрити іншим доступ з правом редагування. Сервіс має велику кількість функцій та шаблонів, які можна задіяти в освітньому процесі, проте спосіб залежить від креативності учасників цього процесу [9].

Отже, можна рекомендувати вчителям використовувати розглянуті дидактичні онлайн-ресурси на уроках математики для підвищення ефективності навчання. Проте важливо не перевантажувати навчальний процес цими ресурсами, оскільки це може негативно вплинути на пізнавальний інтерес учнів. Однак, при грамотному використанні дидактичних онлайн-ресурсів, вчителі зможуть успішно досягти навчальних цілей та формувати в учнів відповідні компетентності.

Список використаних джерел

1. LearningApps. URL: <https://learningapps.org>
2. Аман І. С. Інтернет-сервіс мультимедійних дидактичних вправ LearningApps. URL: <http://internet-servisi.blogspot.com/p/learning-apps.html>
3. Nadiia V. Olefirenko, Ilona I. Kostikova, Nataliia O. Ponomarova, Liudmyla I. Bilousova and Andrey V. Pikilnyak. E-learning resources for successful math teaching to pupils of primary school. *Педагогіка вищої та середньої школи* : зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2019. Випуск 52. С. 215–234.
4. Kahoot. URL: <https://kahoot.it>

5. Журавель В. М., Лисак О. О. Використання інтерактивного сервісу «Kahoot!» для перевірки навчальних досягнень учнів з математики. *Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики* : зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., Вінниця : 2018. 165-168.
6. Демкова В. О., Байда А. Г. Хмарний сервіс WORDWALL у навчанні фізики. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи* : зб. тез міжнар. наук.-практ. Інтернет конф., Тернопіль, 2020. С. 86-88.
7. Березіна І. В. Використання цифрових освітніх ресурсів з метою актуалізації опорних знань учнів. URL: <http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/353/9697/20209-1>
8. Edwards, L. What is Canva And How Does It Work? Tips & Tricks. TECH & Learning. URL: <https://www.techlearning.com/how-to/what-is-canva-and-how-does-it-work-for-education>.
9. Ліхошерстова В. З досвіду використання сервісу Canva на заняттях з англійської мови. *Grail of Science*, (27), 2023. 452–456.

ONLINE EDUCATIONAL RESOURCES THAT IMPROVE THE EDUCATIONAL PROCESS

Roi O., Prostakova Y.

Abstract. The article examines the growing tendency among teachers to use Internet resources in lessons, which helps to interest students in the lesson and diversify the tasks offered to them, contributes to the formation of cognitive interest. Online platforms such as: Learning Apps; Kahoot; WordWall; Canva, which are relevant at different stages of the lesson (updating, assimilation of new knowledge, their consolidation and summarizing). The article describes these platforms and how to use them in detail. These online resources provide an opportunity for teachers to create new unique tasks that would be appropriate in a specific class, when studying a specific topic; or use existing ones, which makes work easier and frees up time. As a result of the study, the high efficiency and productivity of the educational process with the use of an electronic educational resource was established.

Keywords: online platform; online editor; cognitive activity; visualization; Learning Apps; Kahoot; WordWall; Canva.